

► Reabsorción y secreción renal

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Claudia González García
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	22 de noviembre de 2019
Revisado	30 de noviembre de 2019
Aceptado:	1 de diciembre de 2019
Palabras clave	Reabsorción renal, secreción renal, diuréticos.

Resumen

Este resumen se presenta a manera de infografía, donde se mencionan las características más importantes de la reabsorción y secreción renal, además de explicar el mecanismo de acción de algunos medicamentos a lo largo de la nefrona, en donde se pueden ver los tipos celulares específicos que están involucrados.

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuely@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3565649>

